

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions -
Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - science and Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Sarıbaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Adwiya Star Aboud - Dhiqar Education Directorate Nasiriyah Section - Iraq
Dr. Ahmed Diab Jalao - Nineveh Education Directorate Intermediate Ambition - Iraq
Dr. Amaya Ghanem Ayoub - University of Mosul - Iraq
Dr. Antiha Abbas Aliwi - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Khaled Ali Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Marwa Fawzy Mohamed Saleh - University of Mosul - Iraq
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Roqaya Hamid Ali Haider - University of Mosul - Iraq
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'yi Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومنتوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1.....	آية الصلاة على النبي ﷺ: لَمَسَاتُ يَاسِيَةَ.....
	م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي
12.....	وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
	أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
	الباحثة : هبة إبراهيم حسن
26.....	التناصر الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل.....
	م.د. وسن زينو محمد
43.....	تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميعي وتنوعاته عند قيس إبراهيم.....
	م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد

Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59

Hussein H. Zeidanin

Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69

Mohammad Al Matarneh

Fasel Suleiman Al-Jboor

EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University..... 74

Dr. Souad Hamidi

- 102.....المجتمع السوري بين المهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
- 114.....جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً.....
الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهيلية
- 122.....بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى.....
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136.....استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها.....
صبيحة بوزكري
- 150.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال
- 174.....هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجاً.....
د. شميسة بن مداح
أ.د. نسيم سعيدي
- 181.....الدلالة في التراث اللغوي العربي.....
د. عبد الوهاب الأزدي

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم اللبيل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتدوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 292.....العامة المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي

307..... بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

317..... البلاغة والتواصل

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 328

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 340

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 359

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 369

Abdelaaziz Ferhaoui

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısra’yî nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحليبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

639.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Dilin Kullanımı ve Ahlak Öğretimi ile İlişkisi	653
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Dilin Kökeni Bağlamında “Persian Lesson” Filminin Analizi.....	664
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Ebü'l-Kâsım el-Müeddib'in Sarf Terimleri Üzerine Bir İnceleme	672
Dr. İrfan Köse	
Erbâne Eğitimi ile İlgili Bir Model Önerisi	686
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Özyön	
Doç. Dr. Sadettin Volkan Kopar	
The Sense of Englishness, Racial Hatred, and Xenophobia in Maggie Gee's The White Family.....	710
Abdullah Emin Yazıcı	
Asst. Prof. Dr. Samet Güven	
Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük Tefsir Tarihi'nde Yer Alan Üç (204-282/820-896) Dört (303-395/916-1005) ve Beşinci (405-494/1015-1101) Tabakaların Değerlendirilmesi	716
Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk	
Son Yıllarda Türk Dilinin Yayılma Alanının Genişlemesi ve Yurt Dışında Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme	729
Doç. Dr. Sami Baskın	

Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXII-	742
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIII-	748
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIV-	754
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXV-	760
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
“Sarı Gelin” Türküsünün Coğrafyalar Arası Değişimi: Azerbaycan-Türkiye Örneği	774
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Dârüttâ’lîm-i Musiki Cemiyeti'nden TRT'ye: Ankara Koşması Türküsünün Müzikal Evrimi	788
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Türk Müsıkisi Notasyonunda Edisyon Karşılaştırması: Dügâh Peşrevi Örneği.....	802
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	
Türk Müsıkisi Notalarında Edisyon Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma: Evcârâ Peşrevi Örneği.....	816
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	

- TRT THM Repertuarında Yer Alan Oyun Havası Nota Varyantlarının Karşılaştırması:
Sinsin Örneği..... 837
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Kahramanlık Türkülerinde Usûl Yapısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma “Kozanoğlu Avdan
Gelir Türküsü” 848
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Türkçede Tümlleme Fiilleri: Dil Bilgiselleşme ve Çok Anlamlılık 861
Doç. Dr. Nuh Doğan
Arş. Gör. Nagehan Payaz
- Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri..... 868
Doktora Öğrencisi Betül Güvendi
Doç. Dr. Nuh Doğan
- 896.....بنية الألفاظ والأحاجي(العلامات وإحالاتها) في شعر أبي الصلت الأندلسي
الدكتورة ابتسام دهينة
- 906.....الأذان السبعة والخطبة بالعربية في "مسجد أغونغ سيبينا راسا" الإندونيسية: دراسة تحليلية لغوية ثقافية
Amin Iskandar
Hajam

Dârütta'lim-i Musiki Cemiyeti'nden TRT'ye: Ankara Koşması Türküsünün Müzikal Evrimi

Doç. Dr. Alper Akdeniz
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Özet

Osmanlı padişahlarının musikiye olan ilgisi, Osmanlı'da müziğin gelişimine önemli bir katkı sağlamıştır. Dönemin bestekâr ve icracılarının eserleri yazılı olarak kaydedilebilmiş ve bu sayede Osmanlı müziğinin önemli bir kısmı korunarak günümüze kadar ulaşmıştır. 19. yüzyılın sonlarına doğru ses kayıt teknolojilerinin gelişmesi, müzikal eserlerin ve icraların canlı olarak belgelenmesini mümkün kılmıştır. Osmanlı döneminin müzikal geleneklerini anlamak için Dârütta'lim-i Musiki Cemiyeti'ne ait plak kayıtlarını incelemek önem arz etmektedir. İlerleyen dönemlerde Anadolu'dan derlenen birçok türkü bu şekilde plaklara kaydedilerek Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Türk Halk Müziği (THM) repertuarının oluşmasına katkı sağlanmıştır. Bu tarz materyaller geçmişle günümüz arasında bir köprü görevi görerek Anadolu ezgilerinin aslına uygun olarak korunmasına vesile olmuştur.

Bu çalışma, Dârütta'lim-i Musiki Cemiyeti'nin 1926 yılında taş plağa okuduğu "Ankara Koşması" adlı eserin transkripsiyon notası ile TRT repertuarında kayıtlı "Yürü Dilber Yürü Ömrümün Varı-Ankara Koşması" adlı esere ait notasını karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada literatür taraması ve karşılaştırmalı analiz yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, Dârütta'lim-i Musiki Cemiyetine ait icra kaydının transkripsiyon notası ile TRT repertuarındaki "Ankara Koşması" türküsünün notaları karşılaştırıldığında güfte ve melodik yapılarda belirgin farklar olduğu tespit edilmiştir çıkmıştır. Araştırma, müzikal geleneklerin zaman içindeki değişimini ve bu değişimlerin kültürel miras üzerindeki etkilerini belirlemiştir. Bulgular, müzikal geleneklerin sürekliliği açısından önemli ipuçları sunmaktadır. Bundan sonra yapılacak araştırmalar, benzer analizler gerçekleştirmek suretiyle Anadolu müziğinin tarihsel değişimini tespit etmeye ve müzikal mirası genç nesillere aktarmaya yönelik çabaları desteklemelidir.

Anahtar Kelimeler: Dârütta'lim, Fonogram, Ankara Koşması

From Dârüttâ'lîm-i Musiki Cemiyeti to TRT: The Musical Evolution of Ankara Kosmasi Folk Song

Abstract

The Ottoman sultans' interest in music made a significant contribution to the development of music in the Ottoman Empire. The works of the composers and performers of the period could be recorded in writing and thus an important part of Ottoman music could be preserved. These written records have played an important role in the transmission of Ottoman music to the present day. Towards the end of the 19th century, the development of sound recording technologies made it possible to document musical works and performances live. The recordings of the Dârüttâ'lîm-i Musiki Cemiyeti also reveal the musical traditions of the Ottoman period. In the following periods, many folk songs collected from Anatolia were recorded on records in this way, contributing to the formation of TRT THM repertoire. In addition, these records were instrumental in establishing a link between the past and the present, so that Anatolian melodies continued to exist by being performed in accordance with the musical elements of the time.

This study aims to compare the differences between the notes of the Dârüttâ'lîm-i Musiki Cemiyeti's performance recording of the folk song "Ankara Koşması" and the notes in the TRT Turkish Folk Music repertoire. The research was conducted using literature review and content analysis methods on Ottoman period music recordings and contemporary repertoire. The detailed analysis systematically revealed the differences in lyrics and performances between the two scores.

As a result of the study, it was revealed that there are significant differences between the transcription notes of the performance recording of the Dârüttâ'lîm-i Musiki Cemiyeti and the notes of the folk song "Ankara Koşması" in the TRT repertoire. These differences were observed especially in the lyrics and performance styles. Especially when the variety of instruments used in the performance, the musical styles of the performers, periodical and regional factors are taken into consideration, the reason for the differences between the performances is better understood. The research determined the changes in musical traditions over time and the effects of these changes on cultural heritage. The findings provide important clues for the protection of cultural heritage and the continuity of musical traditions. Future research should support efforts to identify the historical changes in Anatolian music and to transfer the musical heritage to younger generations by conducting similar analyses.

Keywords: Darüttalim, Fonogram, Ankara Koşması

Giriş

Osmanlı Devleti, hükmettiği bütün topraklarda kültürel etkileşime önem vermiştir. Padişahların sanata olan ilgisi dolayısıyla hemen her alanda sanatçılar Osmanlı topraklarında himaye edilmiş, böylece sanatsal faaliyetlerin önü açılmıştır. Saraylarda dönemin önemli sanatkarları ağırlanarak sanatlarını en iyi şekilde sergilemelerine imkân tanınmıştır (Filiz, 2023, s.2). II. Beyazıt ile başlayan bu musiki silsilesine, özellikle Sultan II. Murad'ın önemli katkılar sağladığı söylenebilir. II. Murad döneminde tertip edilen makamlar sayesinde dönem

musikinin gelişim gösterdiği görülmektedir. (Karakaya, 2017, s.380). Devamında gelen padişahların beste ve icra alanlarındaki maharetleriyle Türk musikisinin gelişmesine büyük katkı sağladıkları anlaşılmaktadır. Osmanlı'da çok sayıda musikişinasın yetişmesiyle birlikte musiki alanında da gelişmeler gözlenmektedir. Özellikle savaş sonrasında esir alınan müzisyenlerin sarayda musiki çalışmaları yapması, Batı müziğine olan ilgiyi artırmış böylece nota yazım ve derleme teknikleri de bir ölçüde çağa ayak uydurmaya başlamıştır (Bilen, 1999). 13. Yüzyıldan itibaren Osmanlı dönemi musikisinde hemen her dönem çeşitli ekoller ve üsluplar ortaya çıktığı görülmektedir. Günümüze ulaşan bazı eserlerden dolayı o dönemin bestekârları ve musiki anlayışları hakkında fikir sahibi olunabilirken icracılarla ilgili herhangi bir kayıt olmadan icra tavırlarını öğrenmek pek mümkün olmamaktadır (Özden, 2013, s.212). Thomas Edison'un 1877 yılında fonogramı icat etmesi yeni bir devrin başlangıcı olmuştur. 1895 yılı itibariyle özellikle hafızlar ve gazelhanlarla birlikte cemiyet koroları icralarını fonograma kaydetmeye başlamıştır. 1900 yılından itibaren İstanbul'da alınan ilk gramofon plak kayıtlarının alındığı görülmektedir (Ünlü, t.y.) İlk erkek okuyucuların çoğu gayri müslim Türk vatandaşları olurken ilk kadın okuyucular da gayri müslim kadınlar olmuştur.

1912 yılında udi ve bestekâr Fahri Bey tarafından kurulan "Dârüttâ'lim-i Musiki Cemiyeti" ne ait plak kayıtları, Osmanlı döneminin müzikal geleneklerini gözler önüne sermesi açısından önemlidir. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra icra topluluğu bulunan "Dârütta'lim-i Musiki Heyeti" birçok plak kaydına imza atmıştır (Özcan, 1994, s.9). Kayıt tekniklerinin gelişmesi sadece icra unsurlarının öğrenilmesine fayda sağlamamış, aynı zamanda derleme faaliyetlerinin daha verimli olmasına katkı sağlamıştır. 1926 yılında Dârülelhan tarafından yapılan derleme çalışmalarında çoğunluğu Türk halk müziği olmak üzere Klasik Türk müziği alanında da birçok eser derlenerek kayıt altına alınmıştır (Özbek, 1975, s.53). Başlarda fonograma kaydedilen derlemeler, ilerleyen yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte ses kayıt cihazları vasıtasıyla kaydedilmeye başlanmıştır. Geçmişten günümüze kadar aktarılan birçok eserin zaman içerisinde değişikliğe uğradığı görülmektedir. Dünya müziğinin çağa göre evrildiği düşünülürse zengin ve geleneksel müziğimizin bu değişimden payına düşeni alması kaçınılmazdır. Bu bağlamda "Ankara Koşması" türküsünün geçmişten günümüze müzikal evriminin nedenleri araştırılmıştır.

Bu çalışmada; Dârütta'lim-i Musiki Cemiyeti'nin 1926 yılında taş plağa okuduğu "Ankara Koşması" adlı eserin transkripsiyon notası ile TRT repertuarında kayıtlı "Yürü Dilber Yürü Ömrümün Varı-Ankara Koşması" adlı eserin notası karşılaştırmalı analiz edilerek müzikal değişiminin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmaya ait veriler literatür taraması yöntemi ile elde edilmiştir. Verilerin nota karşılaştırması yapılırken her iki eserin melodik ve ritmik yapıları incelenmiş, eserlerin donanım yapısı ise Arel-Ezgi-Uzdilek sistemine göre uyarlanmıştır. Her iki notadaki ölçüler, ezgilere göre kesitlere ayrılıp harflendirmek suretiyle karşılaştırmaları yapılmıştır. Kesitler Türk müziği perde anlayışına göre değerlendirilerek kullanılan perdeler tanımlanmıştır. Notalardaki güfteler karşılaştırılırken kafiye uyumu, hece ölçüsü ve konu açısından ele alınarak benzer ve aynı yönler açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Literatür taramasında Dârütta'lim-i Musiki Cemiyetine ait ses kaydına <https://vmrebetiko.gr/en/item-en/?id=11342> web adresinden ulaşılarak transkripsiyonu yapılmıştır. TRT repertuarındaki edisyona ise www.repertukul.com adlı internet sitesinden ulaşılmıştır. Transkripsiyonları Mus2 nota programıyla yazılan her iki eserde perdeler makam anlayışı üzerinden ele alınarak güfte ve ezgilerdeki değişimler tespit edilmiştir.

1. Ankara Koşması Varyant Notalarının Karşılaştırılması

Osmanlı Devleti'nde Dârü'l-Musiki-yi Osmanî, Dârü'l Feyz-i Musiki, Gülşen-i Musiki, Şark Musikisi Cemiyeti gibi sivil örgütlerinden birisi olan Dârü'tta'lîm-i Musiki Cemiyeti, dönemin musiki eğitimine önemli katkılar sağlamıştır (Kolukırcık, 2016, s.481). İncelenen eser 1926 yılında Dârü'tta'lîm-i Musiki Cemiyeti tarafından plağa kaydedilmiştir. Eserin transkripsiyon notası Şekil 1'de gösterilmiştir.

Ankara Koşması

[Güf -----] 3esteri1

Hey He³.....y

yü rü dil ber yü rü çar kın kı rıl sın Aç o alt ör tü nü si ne n

gö rü n sün vay va y

Ev vel be nim i din şim di ki mi n sin Dü n ge ce gör dü ğüm yar sen

de ği l sin vay va y As ma lar da ü züm

yos ma lar da gö züm bi raz da ha bü yür sem

Çap kın lık ta gö züm

Şekil 1- Dârü'tta'lîm-i Musiki Cemiyeti Notası

Şekil 1'de notada görülen ezginin müzikal yapısına bakıldığında A, B, C, D, E kesitlerinden oluştuğu görülmektedir. Birinci, ikinci, üçüncü ölçüler A kesitini, dördüncü ve beşinci ölçüler B kesitini, altıncı ve yedinci ölçüler C kesitini, sekizinci ve dokuzuncu ölçüler D kesitini, onuncu, on birinci, on ikinci ve on üçüncü ölçüler E kesitini oluşturmaktadır. Karar sesiyle başlanan A kesitinde neva perdesine bir atlayış ve ardından hüseyni, neva ve nim hicaz perdeleri kullanıldığı, devamında ise nim hicaz perdesinden başlanarak nevada kalış yapıldığı ardından, acem, hüseyni, neva, nim hicaz perdeleri kullanılıp neva perdesine dönüldüğü

görülmektedir. B kesitine bakıldığında nim hicaz perdesi ile giriş yapılarak nim hicaz, dik kürdi gösterilerek karara gelindiği, C kesitinde hüseyini perdesinin sıkça kullanıldığı görülmektedir. D kesitinde ise eviç perdesinden giriş yapılarak rast, acem, hüseyini ve neva perdelerinin ardından dik kürdi ve düğah perdeleri kullanılmıştır. E kesitine gelindiğinde neva perdesinden başlanarak hüseyini, nim hicaz, dik kürdi ve düğah perdelerinin tekrarlı kullanıldığı bir ezgi yapısı kullanılmaktadır. Eserin Türk müziğinde sofyan usûlüne karşılık gelen 4/4 ve sengin semai usûlüne karşılık gelen 6/4'lük ritim kalıbına sahip olduğu görülmektedir. TRT repertuarına "Yürü Dilber Yürü Ömrümün Varı-Ankara Koşması" adıyla kaydedilen 3946 sıra numaralı eserin edisyonu Şekil 2'de gösterilmiştir.

Yürü Dilber Yürü Ömrümün Varı

Hey he y
Yü rü dilber yürü öm rü mün va rı E ri di kal ma dı dağ la rın ka rı
Vay va y Gün de on beş ke re gö rdü ğüm ya ri
Ay lar yıl lar geç ti gö re me zo l dum vay vay
As ma lar da ü züm yos ma lar da gö züm
Bi raz da ha bü yü sem çap kın lık ta gö züm

Şekil 2- TRT THM Notası

Şekil 2'de TRT notasında görülen ezginin müzikal yapısı A+B+C+D+E kesitlerini içermektedir. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ölçüler A kesitini, beşinci ve altıncı ölçüler B kesitini, yedinci ölçü C kesitini, sekizinci ve dokuzuncu ölçüler D kesitini, onuncu on birinci, on ikinci ve on üçüncü ölçüler E kesitini oluşturmaktadır. A kesitine neva perdesiyle giriş yapıldığı ardından hüseyini, neva ve nim hicaz perdeleri kullanıldıktan sonra tekrar neva da kalış yapıldığı görülmektedir. B kesitine nim hicaz perdesiyle başlanmış, ardından neva perdesi güçlendirilerek ezgi dik kürdi perdesine yönelerek düğahta karar vermiştir. C kesitinde muhayyer perdesinde güçlü bir kalış yapılmıştır. D kesitine bakıldığında gerdaniye

perdesinden ezgiye girildiği, eviç perdesinden acem perdesine geçiş yapılarak neva perdesinde kalındığı, devamında ise neva perdesinden acem perdesine atlanarak sırasıyla acem, neva, dik kürdi ve düğah perdelerinin kullanıldığı ezgi yapısı görülmektedir. E kesitinde hüseyini perdesinin güçlendirildiği ve neva, hicaz, dik kürdi ve düğah perdelerinin kullanıldığı tekrar ezgileri kullanılmaktadır. Eser, Türk müziğinde sofyan usûlüne karşılık gelen 4/4 ve sengin semai usûlüne karşılık gelen 6/4'lük ritim kalıbına sahiptir.

2. Ankara Koşması Güfte Karşılaştırması

Eserlerin güfte özellikleri, kafiye şeması, hece vezni ve konu üzerinden değerlendirilmiştir. Güfteleri ise TRT THM repertuarında yer alan notadaki sözler ile Dârü't'lîm-i Musiki Cemiyeti'ne ait plak kaydından dikte edilen sözlere göre ele alınmıştır.

Dârü'tta'lîm-i Musiki Cemiyeti notasında yer alan güfteye ait kafiye şeması, hece vezni ve konu Tablo 1'de yer almaktadır.

	Güfte	Kafiye Şeması	Hece Vezni	Konu
1.Mısra a	Yürü dilber yürü çarkın kırılısın Aç o alt örtünü sinen görünsün Evvel benim idin şimdi kiminsin Dün gece gördüğüm yar sen değilsin	a a a a	6+5	Sevda
Nakarat	Asmalarda üzüm Yosmalarda gözüm Biraz daha büyürsem Çapkınlıkta gözüm	b b c b	4+2,4+3	
2.Mısra	Amma iş bilirsin amma ustasın Ben bilirim bir yar için hastasın Hem güzelsin hemde dilber yosmasın Bir bakışta çok canları yakarsın	d d d d	6+5	

Tablo 1- Dârü'tta'lîm-i Musiki Cemiyeti güftesi

Tablo 1'de Dârü'tta'lîm-i Musiki Cemiyeti'ne ait plak kaydında eserin güftesi iki mısra ve bir nakarat olmak üzere 3 kısımda gösterilmiştir. Kafiye, sözlerdeki son hecelerin ses uyumunu göstermekte olup, eserin sırasıyla 1. kıta, nakarat ve 2. kıtadaki kafiye şeması a+a+a+a, b+b+c+b ve d+d+d+d, şeklindedir. Hece vezni, sözlerin uyumunu göstermektedir. Konu olarak sevda temasının işlendiği görülmektedir.

TRT notasında yer alan güfteye ait kafiye şeması, hece vezni ve konu Tablo'2 de yer almaktadır.

	Güfte	Kafiye Şeması	Hece Vezni	Konu
1.Mısra	Yürü Dilber Yürü Ömrümün Varı Eridi Kalmadı Dağların Karı Günde On Beş Kere Gördüğüm Yarı Aylar Yıllar Geçti Göremez Oldum	a a a b	6+5	Sevda
Nakarat	Asmalarda Üzüm Yosmalarda Gözüm Biraz Daha Büyüsem Çapkınlıkta Gözüm	c c d c	4+2, 4+3	
2.Mısra	Yürü Dilber Yürü Saçın Sürünsün Aç Beyaz Göğsünü Sinen Görünsün Evvel Benim İdin Şimdi Kiminsin Şimdi Uzaklardan Bakan Ben Oldum	e e e f	6+5	

Tablo 2- TRT THM güftesi

Tablo 2'ye bakıldığında TRT THM repertuarında yer alan notadaki güfteler iki mısra ve bir nakarat olmak üzere 3 kısımda gösterilmiştir. Kafiye şeması sırasıyla 1. kıta a+a+a+b, nakarat c+c+d+c ve nakarat e+e+e+f şeklindedir. Konu olarak sevda temasının işlendiği görülmektedir.

Her iki "Ankara Koşması" notasının karşılaştırılması sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 3'de gösterilmiştir.

	DÂRÜTTA'LİM NOTASI	TRT NOTASI
Makam Donanımı	 Hicaz	
Ritim Kalıbı	1.,2.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13. ölçüler Türk müziğinde sofyan usûlüne karşılık gelen 4/4, 3. ölçü Türk müziğinde sengin semai usûlüne karşılık gelen 6/4'lük ritim kalıbına sahiptir.	1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13. ölçüler Türk müziğinde sofyan usûlüne karşılık gelen 4/4, 4.,5.,7. ölçüler Türk müziğinde sengin semai usûlüne karşılık gelen 6/4'lük ritim kalıbına sahiptir.
Ezgi Kesitleri	A kesiti;1.,2.,3. ölçüler, B kesiti; 4.,5. ölçüler, C kesiti; 6.,7. ölçüler,	A kesiti;1.,2.,3.,4. ölçüler, B kesiti; 5.,6. ölçüler, C kesiti; 7. ölçü, D

	D kesiti; 8.,9. ölçüler, E kesiti; 10.,11.,12.,13. ölçüler.	kesiti; 8.,9. ölçüler, E kesiti 10.,11.,12.,13. ölçüler.
Melodik Farklar	C kesitindeki ezgiye hüseyini perdesiyle başlanmıştır	C kesitindeki ezgiye muhayyer perdesiyle başlanmıştır.
Güfte	Her iki eserin güftelerinde nakaratlar aynı, 1. ve 2. mısralar farklıdır.	
Kafiye Şeması	a+a+a+a, b+b+c+b, d+d+d+d	a+a+a+b, c+c+d+c, e+e+e+f
Hece Vezni	1. ve 2. kıtalar 6+5, nakarat 4+2, 4+3	1. ve 2. kıtalar 6+5, nakarat 4+2, 4+3
Konu	Sevda	Sevda

Tablo 3- Ankara Koşması Nota Karşılaştırması

Tablo 3’de görüldüğü üzere ilk sırada yer alan makam donanımı bölümü eserlerin hangi makamda yazıldığını göstermektedir. Her iki notada da Hicaz¹ makamının donanım özellikleri görülmektedir. İkinci sırada, notalarda hangi ritim kalıbının uygulandığına yer verilmiştir. Dârütta’lîm notasında 1.,2.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13. ölçülerin 4/4, 3. ölçünün 6/4’lük ritim kalıbına sahip olduğu, TRT notasında 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13. ölçülerin 4/4, 4.,5.,7. Ölçülerin 6/4’lük ritim kalıbına sahip olduğu görülmektedir. Üçüncü sırada, ezgi kesitlerinin yer aldığı ölçüler belirtilmiştir. Görüldüğü üzere Dârütta’lîm notasında A kesiti;1.,2.,3. ölçüler, B kesiti; 4.,5. ölçüler, C kesiti; 6.,7. ölçüler, D kesiti; 8.,9. ölçüler, E kesiti; 10.,11.,12.,13. ölçülerden, TRT notasında A kesiti;1.,2.,3.,4. ölçüler, B kesiti; 5.,6. ölçüler, C kesiti; 7. ölçü, D kesiti; 8.,9. ölçüler, E kesiti 10.,11.,12.,13. ölçülerden oluşmaktadır. Dördüncü sırada melodik farkların verildiği bölümde Dârütta’lîm notasının C kesitine hüseyini perdesiyle, TRT notasının C kesitine muhayyer perdesiyle bağlandığı, bu durumun melodide fark yarattığı tespit edilmiştir. Beşinci sırada güftelerin benzer ve farklı yönleri belirtilmiştir. Her iki eserin güftelerinde nakaratlar aynı, diğer mısralar farklıdır. Altıncı sırada güftelerin hangi kafiye göre yazıldığı gösterilmiştir. Dârütta’lîm notasında kafiye şemasının a+a+a+a, b+b+c+b, d+d+d+d, TRT notasının ise a+a+a+b, c+c+d+c, e+e+e+f şeklinde olduğu görülmektedir. Yedinci sırada hece vezninin ne şekilde olduğu belirtilmektedir. Dârütta’lîm notasında 1. ve 2. kıtalar 6+5, nakarat 4+2, 4+3 2+2 şeklinde, TRT notasında ise 1. ve 2. kıtalar 6+5, nakarat 4+2, 4+3 şeklinde hece vezni görülmektedir. Son satırda ise güftelerin değiştiği konuya yer verilmiş olup her iki eserde de sevda konusunun işlendiği görülmektedir.

Tablo 3’de verilen unsurlar çerçevesinde ilk sırada yer alan makam donanımı, her iki eserin Hicaz makamında bestelendiğini göstermektedir. İkinci sırada, hangi ölçülerde hangi ritim kalıbının uygulandığı görülmektedir. Üçüncü sırada, ezgi kesitlerinin yer aldığı ölçüler görülmektedir. Dördüncü sırada ise her iki notada görülen melodik farklar verilmiştir. Beşinci sırada güftelerin benzer ve farklı yönleri belirtilmiştir. Altıncı sırada güftelerin hangi kafiye göre yazıldığı gösterilmiştir. Yedinci sırada hece vezninin ne şekilde olduğu belirtilmektedir. Son satırda ise güftelerin değiştiği konuya yer verilmiştir.

¹ <https://www.eksd.org.tr/hicaz-makami/>

Sonuç ve Öneriler

Osmanlı padişahlarının sanata olan ilgisi özellikle musiki alanında kendisini göstermektedir. Bu gelişimin en önemli etkenlerinden birisi de fethedilen bölgelerden getirilen musikişinasların Osmanlı musikisine olan katkılarıdır. Zamanla Osmanlı ile bütünleşen bu yabancı musikişinasların nazariyat, yazım ve icra tekniklerinin gelişmesinde büyük payı olduğu görülmektedir. Türk musikisinin aktarılmasındaki en önemli yöntemin meşk sistemi olduğu düşünüldüğünde, yeteneğe ve hafızaya dayalı bu sistemin zamanla aktarımda bazı eksikliklere neden olduğu söylenebilir. Nota yazım tekniklerinin gelişmesi, bu eksikliklerin giderilmesinde önem arz etmektedir. Güfte ve bestelerin kayıt altına alınması açısından nota yazımı bir gelişim gibi görünse de icra tekniklerinin birebir aktarılmasında yetersiz kalmaktadır. Kayıt teknolojinin gelişmesi, saz ve ses icralarının fonogram sayesinde kayıt altına alınıp doğru bir şekilde aktarılmasını mümkün kılmıştır. Bu bağlamda, Dârütta'lîm-i Musiki Cemiyeti plak kaydı ve TRT'ye ait notası ele alınan "Ankara Koşması" adlı eser, Osmanlı'nın son dönemlerinden kalan ve geçmişten günümüze aktarılan bir miras olarak önem arz etmektedir.

Dârütta'lîm-i Musiki Cemiyeti plak kaydına ait nota ile TRT THM repertuvarında bulunan nota melodi unsuruna göre incelendiğinde;

- Eserlerin melodik yapıları benzer ses gruplarına sahip oldukları,
- Makam anlayışı içinde değerlendirildiklerinde Hicaz makamının seyir ve dizi özelliklerini barındırdıkları,
- A ve B kesitlerine bakıldığında farklı nüanslarla benzer ezgilerin kullanıldığı tespit edilmiştir.
- C kesitleri karşılaştırıldığında plak kaydında hüseyini perdesi kullanılırken TRT notasında muhayyer perdesinin güçlendirildiği görülmektedir. Dârütta'lîm-i Musiki Cemiyeti' ne ait notada hüseyini perdesinin kullanılmasıyla ezginin daha lirik bir hal aldığı söylenebilir. TRT notasındaki muhayyer perdesinin güçlendirilmesi ise eserin daha coşkulu hissedilmesini sağlamıştır.
- D kesitlerine benzer ezgilerle başlandığı fakat, TRT notasındaki devam ezgisinde Ankara yöresinin karakteristik icra özelliklerini gösteren müzik cümlelerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Orta Anadolu ezgilerinde sıkça rastlanılan ve hançere olarak adlandırılan bu ezgi yapısı, TRT notasının kimliğini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır.
- E kesitlerine bakıldığı zaman TRT notasında hicaz beşlisinin sade şekilde, plak kaydında ise aynı ezgilerin tril yapmak suretiyle seri şekilde kullanıldığı,
- Her iki ezginin temel usül yapıları 4/4'lük ritim kalıbına sahip olmakla birlikte, 6/4'lük ritim kalıbının plak kaydında bir kere, TRT notasında iki kere kullanıldığı tespit edilmiştir.

Güfte unsuru bakımından incelendiğinde şu sonuçlara varılmıştır;

- Her iki eserin 1. ve 2. kıtalarının 6+5, nakaratlarının 4+2 ve 4+3 olmak suretiyle 11'li hece vezniyle yazıldığı,
- Kafiye şemalarının; Dârütta'lîm-i Musiki Cemiyeti'nde (a+a+a+a, b+b+c+b, d+d+d+d), TRT notasında (a+a+a+b, c+c+d+c, e+e+e+f) olmak suretiyle nakaratlarının aynı, güftelerinin farklı olduğu,
- Güftede 1. ve 2. mısralarda farklar bulunmasına rağmen nakaratlardaki sözlerin aynı olduğu,
- Her iki eserde sevda konusunun işlendiği tespit edilmiştir.

Bu bağlamda;

- Eserlerin ilk ses kaydına ulaşılması,
- Ulaşılabilen farklı edisyonların incelenmesi,
- Makamsal dizileri ve ezgi organizasyonlarının doğru şekilde analiz edilmesi,
- Usûl yapılarındaki değişimin icraya etkisi,
- Yorum farklılıklarının tespit edilmesi ve bu unsurların yöresellik üzerindeki etkilerinin anlaşılması, varyantlar arasındaki değişimin anlaşılabilmesi açısından yararlı olacaktır.

Çalışma sonucunda elde edilen veriler çerçevesinde; Her iki eser arasındaki yöresel icra özellikleri göz önüne alındığında, müzikal gelişimin coğrafya üzerindeki çeşitlilikle birlikte zaman içinde nasıl şekillendiği görülmektedir. Bundan sonra yapılacak benzer analizler, Anadolu coğrafyası üzerinde icra edilen müziğin tarihsel değişimini ve gelişimini, yörelerin müzikal özelliklerini, karakteristik yapılarını ve icra biçimlerini tespit ederek müzikal mirasın genç nesillere doğru aktarılmasını sağlamak açısından önemli olacaktır.

Kaynakça

Bilen, K. (1999). Osmanlı'da Batı notasına geçiş, 29 Ekim 2024 tarihinde

<https://www.evrensel.net/haber/117075/osmanli-da-bati-notasina-gecis> adresinden erişildi.

Filiz, H. Ş. (2023). Osmanlı Devleti'nde Müzik Kültürüne Genel Bir Bakış. *Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(1), 1-12. <https://doi.org/10.55044/meusbd.1304242>

Karakaya, F. (2017). Osmanlı Musikisinde Geleneğin Kendini Yenileme Gücü. *İstanbul University Journal of Sociology*, 37(2), 379-391.

Kolukırık, K. (2016). Osmanlı Devleti'nde İlk Resmî Konservatuvar Olan Dârülelhandâ Derleme ve Yayım Faaliyetleri. *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, (35), 479-798.

<https://doi.org/10.21563/sutad.187106>

Kounadis,P. (t.y.). *Ankara Kosmashi* 29 Ekim 2024 tarihinde <https://vmrebetiko.gr/en/item-en/?id=11342> adresinden erişildi

Özbek, M. (1975). *Folklor ve türkülerimiz*. İstanbul: Ötüken Yay.

Özcan, N., "Dârütta'lîm-i Mûsikî", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1999, c. 9, 9-10.

Özden, E. (2013). Mûsikîşinas-ı Şehir Tanbûrî Cemil Bey'in Artistik Plaklarının Husûsî Kataloğu ve Cemil Bey'in Tuttuğu Notlar. *Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)*, 13(1), 211-227.

Ünlü, C. (t.y.). *Türk Ses Kayıt Tarihi*. 29 Ekim 2024 tarihinde <http://www.turkishmusicportal.org/tr/turk-muzigi-tarihi/turk-ses-kayit-tarihi> adresinden erişildi.

Ekler

Ankara Koşması

[Güfte Yazarı]

[Besteci]

He.....y yü rü dil ber yü rü çar kın kı rıl sın

aç o alt ör tü nü si ne n gö rü n sün vay va y

(Saz.....)

Ek 1- Dârütta'lim-i Musiki Cemiyeti Transkripsiyon Notasının 1. Sayfası

15

17

20

22

24

26

28

.....)

ev vel be nim i din şim di ki mi n sin

Dü n ge ce gör dü ğüm yar de ği l sin vay va y

as ma lar da ü züm yos ma lar da gö züm

bi raz da ha bü yür se m çap kın lık ta gö züm

(Saz

Ek 2- Dârütta'lim-i Musiki Cemiyeti Transkripsiyon Notasının 1. Sayfası

TRT MÜZİK DAİRESİ YAYINLARI
THM REPERTUAR No : 3646
İNCELEME TARİHİ : 12. 8. 1994

YÖRE
ANKARA
KAYNAK KİŞİ
UNAL TÜRK BEN

SÜRE : 01:30

YÜRÜ DİLBER YÜRÜ ÖMRÜMÜN VARI
(Ankara Koşması)

DERLEYEN
TRT MÜZİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TÜRK HALK MÜZİĞİ ARŞİVİ

DERLEME TARİHİ

NOTALAYAN
YÜCEL PAŞMAKÇI

(SAZ)

HEY HE HE
HEY HE HE

Y (SAZ) Y
Y

YÜRÜ DİL BER YÜRÜ ÖM RÜ MÜN VA RI
YÜRÜ DİL BER YÜRÜ SA ÇIN SÜRÜN SUN

E Rİ Dİ KAL MA Dİ DAĞ LA RIN KA RI VAY VA Y
AÇ BE YAZ GÖĞ SU NÜ Sİ KENĞO RÜ N SÜN VAY VA Y

Ek 1- TRT THM Notasının² 1. Sayfası

² <https://www.repertukul.com/Yuru-Dilber-Yuru-Omrumun-Vari-Ankara-Kosmasi-3946>

- 2 -

YÜRÜ DİLBER YÜRÜ ÖMRÜMÜN VARI
(Ankara Koşması)

(SAZ ...)

GÜNDE ON BEŞ KERE GÖR DÜ GÜM YARI AY LAR YIL LAR GEÇ Tİ GÖRE
EV VELBE NİM İ DİN ŞİM Dİ Kİ MİN SİN ŞİM Dİ U ZAK LAR DAN BAKAN

ME ZO L DUM VAY VAY (SAZ)
BE NO L DUM VAY VAY

AS MA LAR DA Ü ZÜM YOS MA LAR DA GÖ ZÜM
AS MA LAR DA Ü ZÜM YOS MA LAR DA GÖ ZÜM

Bİ RAZ DA HA BÜ YÜ SEM ÇAP KIN LİK TA GÖ ZÜM
Bİ RAZ DA HA BÜ YÜ SEM ÇAP KIN LİK TA GÖ ZÜM

GÜNTER

HEY HEY YÜRÜ DİLBER YÜRÜ ÖMRÜMÜN VARI
ERİDİ KALMADI DAĞLARIN KARI VAY VAY
GÜNDE ON BEŞ KERE GÖRDÜĞÜM YARI
AYLAR YILLAR GEÇTİ GÖREMEZ OLDUM VAY VAY

ASMALARDA ÜZÜM YOSMALARDA GÖZÜM
BİRAZ DAHA BÜYÜSEM ÇAPKINLIKTA GÖZÜM

HEY HEY YÜRÜ DİLBER YÜRÜ SAÇIN SÜRÜNSÜN
AÇ BEYAZ GÖĞSÜNÜ SİNEN GÖRÜNSÜN VAY VAY
EVVEL BENİM İDİN ŞİMDİ KİMİNSİN
ŞİMDİ UZAKLARDAN BAKAN BEN OLDUM VAY VAY

ASMALARDA ÜZÜM YOSMALARDA GÖZÜM
BİRAZ DAHA BÜYÜSEM ÇAPKINLIKTA GÖZÜM